

মার্কসীয় যুক্তি

প্রভাত পট্টনায়ক

মার্কসীয় যুক্তির কেন্দ্রে আছে, অস্কার ল্যাঞ্জের ভাষা ব্যবহার করে বলা যায়, ধনতন্ত্রের 'স্বতঃস্ফূর্ততার' ধারণা। ধনতন্ত্র কেবল শোষণের ব্যবস্থাই নয়, তা এক 'স্বতঃস্ফূর্ত' ব্যবস্থাও। এই অর্থে যে তা পরিচালিত হয় এক অন্তর্নিহিত যুক্তির দ্বারা, যা নাটকের চরিত্রদের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয় কিন্তু তারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই কাজ করতে বাধ্য হয়; অন্যথায় তাদের সামনে বিকল্প হলো ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই হঠে যাওয়া। শ্রমিকরা সব সময়েই 'ছাঁটাইয়ের' ভয়ে বাঁচে, সুতরাং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। (এই শক্তিপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তাদের একতাবদ্ধ হবার মধ্যেই সমাজতন্ত্রের কাহিনী শুরু হয়)। কিন্তু এমনকি পুঁজিপতিরাও 'ফ্রি এজেন্ট' নন, যে ইচ্ছামতো কাজ করবেন। তাঁরাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন, টিকে থাকার জন্য ডারউইনীয় সংগ্রাম চালাতে বাধ্য, যে সংগ্রামে পুঁজির সঞ্চয় একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র। মার্কস এমনকি পুঁজির মালিকদের উল্লেখ করেছিলেন 'পুঁজির ব্যক্তিরূপ' বলে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত নিয়মই হলো যে এক গুচ্ছ 'অর্থনৈতিক এজেন্ট'-এর মাধ্যমে কাজ করে, যাদের প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট ধরনে কাজ করতে বাধ্য থাকে, সুতরাং ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সাধারণত পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করারই কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সম্পত্তি দ্রুত জবরদখল করে নিতে রাষ্ট্র সাহায্য করতে পারে যা বাজারের মাধ্যমে করতে গেলে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। কিন্তু এমন কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসতে পারে, যখন ব্যবস্থা এত দুর্বল হয়ে পড়ে, পুঁজিবাদে সাধারণভাবে যা থাকে তার বদলে শ্রেণী শক্তির ভারসাম্য এমন অন্যরকম থাকে যে রাষ্ট্র ধনতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবণতা খর্ব করার মতো কাজ করতে বাধ্য হয়। (এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত নিঃসন্দেহে ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়)। কিন্তু এই ধরনের হস্তক্ষেপ অভিনব ভাবেই ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দেয়, যেমন কেইপ্লীয় চাহিদা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সময়ের পরে 'নিশ্চলতা-স্ফীতি'-র জন্ম দিয়েছিল।

এই ভাবে ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে যাবার ফলে বিকল্প এসে দাঁড়ায় ব্যবস্থার যুক্তির দ্বন্দ্বিকতার অনুসরণ অথবা ব্যবস্থাকে আঘাত করার দ্বন্দ্বিকতাকে অনুসরণ করা। অর্থাৎ হয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে ক্রমশ আরো গভীর স্তরে নিয়ে যাওয়া যা পরিশেষে সমাজতাত্ত্বিক রূপান্তরের দিকে নিয়ে যায় অথবা গোড়ার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা

যাতে ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত যুক্তিতেই আমরা ফিরে আসি। পরের পথই বেছে নেওয়া হয় কেননা ইতিমধ্যে শ্রেণিশক্তির যে অস্বাভাবিক ভারসাম্য ‘অস্বাভাবিক’ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের জন্ম দিয়েছিল তা সময়ের সঙ্গে ‘সংশোধিত’ হতে থাকে, ধনতন্ত্র শুরুর দুর্বল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হয়, এবং পুঁজির কেন্দ্রীভবন আবারও উদ্যোগ নেবার পরিস্থিতি তৈরি করে দেয় (যেমন, আর্থিক পুঁজির বিশ্বায়ন কেইলসী চাহিদা নিয়ন্ত্রণকে অকার্যকর করে দিয়েছে, কেইলসী ধারণার থেকে গভীরতর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা)।

অবশ্যই ‘অস্বাভাবিক’ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে তৈরি হওয়া এই অকার্যকারিতা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ গুটিয়ে না নিয়েও এবং ব্যবস্থাকে অতিক্রম করার দিকে না গিয়েও সামলানো যায়। যদি ‘পরিধির অক্ষয়ের’ শোষণ যথাযথ মাত্রায় তীব্র করার সুযোগ পাওয়া যায় (একটা উদাহরণ হলো বাণিজ্য শর্ত ৩তীয় বিশ্বের প্রাথমিক পণ্য উৎপাদকের বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়ে নিশ্চলতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা)। এর ফলে মৌলিক যুক্তি নস্যং হচ্ছে না, হয়তো কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে। মৌলিক যুক্তি হলো যেহেতু পুঁজিবাদী বিকাশের সামাজিক ফলাফল তার অন্তর্নিহিত প্রবণতার ফল, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্ক মানবিক সমাজ তৈরির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, এই অনুমানই ধোপে টেকে না।

পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়েপিটে এক মানবিক সমাজ গঠন করা যাবে এমন কোনো নমনীয় ব্যবস্থা নয় পুঁজিবাদ। ব্যবস্থার ‘স্বতঃস্ফূর্ততা’ থেকে উদ্ভূত এই বাস্তবতাই সমাজতন্ত্রের যুক্তি তৈরি করে। কেননা সমাজতন্ত্রের সম্পত্তি সম্পর্ক এমন যে তা জনগণের সমষ্টিগত উদ্যোগে পছন্দের সমাজ গঠনের পথে কোনো বাধা তৈরি করে না। সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক কোনো অন্তর্নিহিত যুক্তি, কোনো ‘স্বতঃস্ফূর্ততা’ থেকে মুক্ত; তার ফলে সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য সমষ্টিগত হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়।

‘স্বতঃস্ফূর্ততা’ অবশ্য শুধু পুঁজিবাদের চরিত্রই নয়, এযাবৎ অভিজ্ঞতায় থাকা সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই মানুষের কাজের ফসল কিন্তু মানুষ যা ভেবে কাজ করে তার থেকে পৃথক পথে এগোয়। উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের কাহিনী আসলে জনগণের সংগ্রামের উপাখ্যান ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু এইসব সংগ্রামের ফলে যা উদ্ভূত হয়েছে তা সংগ্রামে যুক্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে একেবারে পৃথক। এখনও পর্যন্ত উদ্ভূত সমাজের ব্যাখ্যানে নিহিত রয়েছে এই সত্য যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মানুষই কাজ করলেও তারা এখনও তার অধীন বিয়া। পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে যাওয়া, এমন সম্পত্তি সম্পর্ক সৃষ্টি করা যেখানে উৎপাদনের উপকরণ সকল মানুষের সাধারণ মালিকলনায় রয়েছে তা ‘স্বতঃস্ফূর্ততার মাদ’ থেকে মানুষের মুক্তির ভিত্তি। ইতিহাসের ‘বিষয়’ থেকে রূপান্তরিত হয়ে ‘বিষয়ী’ হবার ভিত্তি।

এতদিন যদি মানবসমাজে এই রূপান্তর সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে এখন তা সম্ভব হবে না। কারণ দুটি নির্দিষ্ট ঘটনার ওপরে তা নির্ভর করছে। প্রথমটি হলো প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম সবচেয়ে অগ্রগামী বৈপ্লবিক শ্রেণিই শোষিত শ্রেণি। এ নিছক ইতিহাসে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, পুঁজিবাদী বিকাশের চরিত্রেরই ফসল। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেই পরিষ্কার হবে: সামন্ততন্ত্রে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ কৃষকরাই ছিলো সবচেয়ে শোষিত কিন্তু অগ্রগামী বৈপ্লবিক শ্রেণি হিসেবে বুর্জোয়ারাই সামন্ত-বিরোধী বিপ্লবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারত। পুঁজিবাদে শোষিত শ্রেণি ও সবচেয়ে এগিয়ে থাকা বিপ্লবী শ্রেণির মধ্যে এই বিভাজন উধাও হয়ে যায়।

আমার ধারণা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সঙ্গে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রলেতারিয়েতকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে যা আগে কখনো মানবসমাজে হয়নি। সামন্ততন্ত্র বা এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার পুরনো সমাজকে (কমিউনিটি)

পুঁজিবাদ ভেঙে দেয়। পুরনো সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিলো তাদের সেই বৃত্তে জন্ম হয়েছিল বলেই তারা তার সদস্য হত। তা ছিলো নিশ্চল সমাজ, যা কেবল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বা রাজতন্ত্রের শোষণের (যেমন মুঘল ভারতে) ভার বহিত না, জাতপাত প্রথা বা এইরকম বিভাজনে নিজেদের মধ্যেও বিভাজিত থাকত। পুরনো সমাজ টিকে থাকত কেননা প্রত্যেকেই তার 'অবস্থান' গ্রহণ করে নিত, মানুষের বিষয়ে পরিণত হবার তা ছিলো প্রতিফলন।

পুরনো সমাজের ধ্বংস, সেই ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে 'ব্যক্তি'-কে পুরনো কাঠামো থেকে বের করে এনে ধনতান্ত্রিক কারখানায় ছুঁড়ে ফেলা, যেখানে সচেতন ভাবেই জন্ম, ভাষা, জনগোষ্ঠীগত পরিচয় ইত্যাদির পার্থক্য অতিক্রম করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অধিকার ও বন্টনে আরো অংশ চেয়ে লড়াই করবে—এমন ঘটনা মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন। এমন এক 'সমাজ' তৈরি হচ্ছে যেখানে ব্যক্তি আর নিষ্ক্রিয় বিষয় নয়, সক্রিয় বিষয়ী। মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন এক উষ্ণ সূচনা করছে তা, নবসমাজে ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তির বিষয়ীগত ভূমিকার জাগরণ, এ হলো ধনতন্ত্রের অনন্য অবদান।

প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, মার্কসবাদের প্রতি অনুগত রাজনৈতিক শক্তি যে-সব বৈপ্লবিক আলোড়নে ক্ষমতায় এসেছে, তা সাধারণভাবে সীমায়িত পুঁজিবাদী বিকাশের সমাজে ঘটেছে। তাহলে শ্রমিকশ্রেণিই বিপ্লবের নেতা তা এখনও বলে যাওয়ার অর্থ কী? যে সমাজে প্রলোতারিয়েত নিজেই অতি ক্ষুদ্র সেখানে বৈপ্লবিক প্রয়াসে প্রলোতারিয়েতের নেতৃত্বের কথা বলার অর্থ কী? এর উত্তর দুটি। প্রথমত, প্রলোতারিয়েত যতই ছোট হোক, ভবিষ্যতের চাবিকাঠি তাদেরই হাতে, কেননা তারা এক নতুন সমাজের প্রতিনিধি। দ্বিতীয়ত, এই 'সমাজ' সমাজতন্ত্রের বিকাশের ক্ষণ, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় যারা শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে সেই রাজনৈতিক শক্তির কাছে সেই বিকাশের পথচিহ্ন পৌঁছে দেয়, অ্যাজেন্ডা নির্ধারিত করে দেয়, প্রলোতারিয়েত নিজে সংখ্যায় যতই কম থাকুক। যেমন, প্রলোতারিয়েত যে 'সমাজের' প্রতিনিধিত্ব করছে তা ব্যক্তির স্বাধীন অংশীদারিত্বের সমাজ, সমাজতন্ত্রের পথে এগোতে গেলে সমস্ত পুরনো সমাজের বন্ধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হবে; জাতপাত ব্যবস্থা, পিতৃতন্ত্র, ব্যক্তিকে অবদমনের অন্যান্য কাঠামোকে ধ্বংস করতে হবে। পুরনোর ওপরে নতুন সমাজকে দাঁড় করানো নয়, পুরনোকে ভেঙে ক্রীতদাসত্ব থেকে ব্যক্তির মুক্তির মাধ্যমেই নতুন সমাজের রাস্তা করে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, 'ইতিহাসের ফাঁদ' থেকে সরে আসার এক সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে তন্ত্রের জগতে, যেখানে ইতিহাসকে সমগ্রের প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হচ্ছে। ইতিহাসের বোধই 'ইতিহাসের ফাঁদ' এড়াতে সাহায্য করে।

এখানে প্রসঙ্গত দুটি কথা বলা দরকার। মার্কসবাদ বদ্ধ চিন্তার কোনো কাঠামো নয়, সামগ্রিক ভাবে ইতিহাসকে বোঝার অর্থ এই নয় যে মার্কস যা 'উন্মোচিত' করেছেন শুধু সেটুকুই। বরং, মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্যই হলো তা আদৌ কোনো 'স্কুল অফ থট' নয়। তা সমস্ত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতি উন্মুক্ত, এই সমস্ত অগ্রগতির ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উপলব্ধিকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে। আলথুসার বলেছিলেন, মার্কস বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ইতিহাসের 'মহাদেশকে' উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর নিজের নির্দিষ্ট লেখাই এ বিষয়ে শেষ কথা নয়, বরং এই অনুসন্ধানের ওপরে ভিত্তি করে মানবসমাজ 'ইতিহাসের ফাঁদ' এড়িয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো দুটি ঘটনাক্রমের মধ্যে সম্পর্ক: সামাজিক সত্ত্বা হিসাবে প্রলোতারিয়েতের উদ্ভব ও মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিপ্লবের আবির্ভাব। অনেকেই মার্কসবাদকে দেখেন প্রলোতারিয়েতের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে এবং প্রলোতারিয়েতের উদ্ভবের সঙ্গেই তার উদ্ভব সম্পৃক্ত বলে। কিন্তু মার্কসবাদকে যদি তাত্ত্বিক বিপ্লব বলে মনে করা হয়, ইতিহাসের 'মহাদেশ' উন্মুক্ত করে দেবার তত্ত্ব বলে মনে

করা হয় তাহলে চিন্তার বিকাশের স্বাধীন পথের অংশ হিসাবেই তার জন্ম বলে দেখতে হবে। জ্ঞানের বিকাশের একটি স্বাধীনতা রয়েছে, শুধুমাত্র কোনো বস্তুগত ভিত্তির উদ্ভবের স্তরে তাকে নামিয়ে এনে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

দুই ঘটনাক্রমকে তাই স্বাধীন গতিপথের ফসল হিসাবেই দেখতে হবে যা এক জায়গায় এসে মিশে গিয়েছে এবং ইতিহাসের ফাঁদ এড়িয়ে যাবার ঐতিহাসিক সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আকর্ষণীয় ভাবে, এই ধরনের পাঠ, আদর্শের জগতে নতুন উন্মোচন ও ইতিহাসের প্রলেতারিয়েতের উদ্ভবের সমাপ্তন হতে পারে, প্রত্যক্ষ ফসল না-ও হতে পারে, তা লেনিনের চিন্তায় দেখা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তত্বকে নিয়ে আসার ওপরে লেনিন যে জোর দিতেন তার মধ্যে তত্বের এই স্বতন্ত্রতার স্বীকৃতি রয়েছে। এই দ্বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম মানব ইতিহাসের এক অভিনব সন্ধিক্ষণের ফসল যেখানে মানুষের 'প্রাক-ঐতিহাসিক' থেকে 'ইতিহাসে' রূপান্তর ঘটে বা যাকে আমি 'ইতিহাসের ফাঁদ' এড়িয়ে যাওয়া বলে চিহ্নিত করছি, তা সম্ভব হয়।

২

পুঁজিবাদের 'স্বতঃস্ফূর্ততা' না চাইলেও শুধু প্রলেতারিয়েতকে ঘিরে এক নতুন সমাজ তৈরি করে না, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের পরিস্থিতি তৈরি করে। এযাবৎ আমি পুঁজিবাদের পুরনো সমাজকে ধ্বংস করা এবং নিজের ভাষারে নিয়ে এসে নতুন সমাজের সৃষ্টিকে দুটি পৃথক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখাচ্ছিলাম, প্রথমটি আগে হচ্ছে, দ্বিতীয়টি তার পরে শুরু হচ্ছে। এই পৃথকত্ব শিল্প পুঁজিবাদের অগ্রণী দেশ ইংল্যান্ডে হয়তো কিছুদূর পর্যন্ত সত্য ছিলো, কিন্তু অন্যত্র নয়। ইংল্যান্ডেও ক্ষুদ্র উৎপাদন ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় স্থানচ্যুত ও উচ্ছেদ হওয়া সকলেই নতুন কারখানায় নিযুক্ত হয়েছিল এবং নতুন প্রলেতারিয়েতের অংশ হয়েছিল, তা নয়। একটি বড় অংশ শ্বেতাঙ্গ বসতির কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে গিয়েছিল। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের জমি তারা জবরদখল করেছিল।

এই অভিবাসনের পরিমাণ ছিলো বিপুল। ১৮২০ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে একোটি ৬০ লক্ষ ব্রিটেনের অভিবাসী 'নয়া বিশ্বে' চলে গিয়েছিলেন। ১৮২১সালে ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যাই ছিলো একোটি ২০ লক্ষ। অন্যভাবে বলতে গেলে দেশের অভ্যন্তরে প্রাক-ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন ধ্বংসের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে শিল্প ধনতন্ত্রের সূচনা হবার আগেই একই দেশ পৃথিবীর অন্যত্র চালু উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের লক্ষ্যে চালাতে দিয়েছে। শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে একই সময়ে তা করা হয়েছে। অন্য পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রাক-ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের ধ্বংস পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে একসঙ্গেই ঘটেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতার কাঠামোর ওপরে আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্ভরশীল সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে একসঙ্গে ধরে বিচার করলে বিশ্বে ক্ষুদ্র উৎপাদনের ধ্বংস তাদের পুঁজিবাদের বিকাশের পরিপূরক ও সম সময়ে ঘটেছে।

উপনিবেশে, আধা উপনিবেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ক্ষুদ্র উৎপাদন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করার (উঁচু হারে কর বসানো) পরিণতিতে গণ দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে। আরও লক্ষণীয়, আনুষ্ঠানিক ভাবে ঔপনিবেশিকতার অবসানের পরে 'নয়া উদারবাদী' শাসনে (উপনিবেশমুক্তির পরপরই রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিকাশের পর্বের থেকে পৃথক) 'স্বতঃস্ফূর্ত' পুঁজিবাদী বিকাশে ক্ষুদ্র উৎপাদনকে আরো ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। তা করা হয়েছে ইতিমধ্যেই স্থানচ্যুত/দুর্দশাগ্রস্ত বা নতুন স্থানচ্যুত/দুর্দশাগ্রস্ত ক্ষুদ্র উৎপাদকদের প্রলেতারিয়েতের অন্তর্ভুক্ত না করেই। এই দুর্দশাগ্রস্তদের কোথাও অভিবাসনেরও আর কোনো জায়গা ছিলো না।

‘ইতিহাসের ফাঁদ’ থেকে মানবসমাজের মুক্তির অর্থ হচ্ছে ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদের তৈরি করা এবং তার অন্তর্নিহিত যুক্তির কারণেই প্রতিদিন তৈরি হতে থাকা গণ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি। পুঁজিবাদের যুক্তির মধ্যে থেকেই তাই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ঐক্যের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে যা পরিশেষে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই সম্ভাবনা আরো নির্দিষ্ট ভাবে সামনে আসে, যেখানে প্রলেতারিয়েতের ক্ষুদ্র আয়তন সত্ত্বেও বৈপ্লবিক আলোড়নের সম্ভাবনা তীব্রতর হতে থাকে। এই ঐক্য চিকালীন ঘটনা হিসাবে ক্ষুদ্র উৎপাদন সুরক্ষিত করে যাবে, তা নয়। প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে নতুন ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র উৎপাদন ধ্বংস হবে, তা-ও নয়। সমাজতন্ত্রের কোনো অন্তর্নিহিত বাধ্যতার যুক্তি নেই, তাই সম্পত্তির সম্পর্কের মানবিক, গণতান্ত্রিক ও শক্তিশ্রয়োগহীন পদ্ধতি তৈরি করেই এগোতে হবে। পুঁজিবাদের মতো সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রায় দুর্দশা বা কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকের শক্তিশ্রয়োগে উচ্ছেদ চলবে না। এই সম্ভাবনাই শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের ভিত্তি তৈরি করে।

তৃতীয় বিশ্বে আপাতদৃষ্টিতে বেশি বৈপ্লবিক সম্ভাবনা, প্রলেতারিয়েত যেখানে আয়তনে ক্ষুদ্র সেখানেই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বিপ্লবকে মার্কসীয় যুক্তির বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে দেখানো হয়। গভীর ভাবে দেখলে তা আসলে মার্কসীয় যুক্তিরই প্রামাণ্য। মার্কসীয় যুক্তিকে দেখতে হবে তার সমগ্রতায়, সার্বিকতায়, কেবল মার্কসের রচনার উল্লেখ করলেই হবে না (এমন ভাবে নয় যে তিনি একাই তাঁর উন্মোচিত সমগ্র ‘মহাদেশ’ অভিযান করেছেন)।

নির্দিষ্ট করে বললে, মার্কসের রচনার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে মার্কস নিজেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা বলেছেন, কার্ল কাউৎস্কিকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলসও বলেছেন। শেষ দিকের লেখায়, জার্মান বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে লেনিনও ভারত ও চীনে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন এবং এমনকি এ মন্তব্যও করেছিলেন যে রাশিয়া, চীন, ভারতের জনসংখ্যাই তো বিশ্বে সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু মার্কসের রচনার উল্লেখ আসল কথা নয়। মৌলিক মার্কসীয় যুক্তি হলো পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত যুক্তি প্রলেতারিয়েতের জন্ম দেয় যারা পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে যেতে পারে। পুঁজিবাদের সেই অন্তর্নিহিত যুক্তিই সেই ব্যবস্থাকে অতিক্রমের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি করে। অনেক সময়ে বলা হয় লেনিন তাগিদ থেকে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন। তা মোটেই নয়, এই ধারণা মার্কসীয় যুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

৩

মার্কসীয় যুক্তি সম্পর্কে এযাবৎ যা বলা হলো তার বেশ কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, তা ‘স্তরের তত্ত্ব’ থেকে берিয়ে আসে, যেখানে বলা হয় যে পুঁজিবাদের একটি প্রগতিশীল পর্ব রয়েছে যখন তা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাবে, এবং একটি প্রতিক্রিয়াশীল পর্ব রয়েছে যখন তা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; পরের পর্ব আসা পর্যন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রলেতারিয়েতের অপেক্ষা করা উচিত। ‘শ্রেণি হিসাবে বিপ্লবী শক্তিসমূহের সংগঠিত হওয়ার’ প্রক্রিয়া স্তর ভাগ করে হয় না, যদিও পুঁজিবাদের বিকাশমান ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা তার সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। দুই প্রক্রিয়া— পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির ‘সংযুক্ত’ হওয়া এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তত্ত্ব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চেতনা চালু করা পুঁজিবাদের পুরো ইতিহাস জুড়েই চলতে থাকে। তাত্ত্বিক নীতি হিসাবে পরিস্থিতি পরিপক্ব হলে তা যে কোনো সময়েই ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। লেনিন যখন বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ সমাজ বিপ্লবের যুগ তখন তিনি পরিস্থিতি পরিপক্ব হবার কথাই বলেছিলেন। এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে

এসে পুঁজিবাদ 'প্রগতিশীল' থেকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' পরে পৌঁছেছে। তাই যদি হতো তাহলে মার্কস-এঙ্গেলসের তাঁদের জীবনকালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রত্যাশা করাই তো ভুল হয়েছিল, কেননা সে সময় প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের আগের পর্ব।

'বিপ্লবের স্তর' পৃথক কথা। যে সব সমাজে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক দেরিতে বিকশিত হয় (বহু দশক ধরে বিশ্ব পুঁজিবাদের জোয়ালে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও, যেমন উপনিবেশে) সেখানে বুর্জোয়ারা সামন্ত-বিরোধী (এবং উপনিবেশ-বিরোধী) গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অক্ষম হয়। শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের রাজনৈতিক শক্তির দায়িত্ব পড়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এ কিন্তু ইতিহাসের 'স্তরের তত্ত্ব' নয়, এ হলো বিপ্লবের স্তরের প্রশ্ন, বিপ্লবের বিকাশের প্রশ্ন, বিপ্লবের পূর্বের কর্তব্যের ক্রমের প্রশ্ন, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শ্রমিক শ্রেণীকে কোন কোন ঐক্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তার প্রশ্ন। এর অর্থ এই নয় যে শ্রমিক শ্রেণীকে আগে পুঁজিবাদ তৈরি করতে হবে, তারপরে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়া যাবে।

ইতিহাসের 'স্তরের তত্ত্ব' উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মার্কসবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদিও চলতি কথাবার্তায় কখনো কখনো 'স্তর' কথাটি মার্কসবাদী তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেও ব্যবহার হয়। 'স্তর তত্ত্ব' যুগের ক্রমতালিকা তৈরি করে, গতির দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়া তুলে ধরে না। বস্তুত 'স্তরের তত্ত্ব' থেকে মুক্ত হয়েই বিপ্লবের স্তরের ধারণা উপলব্ধি করতে হয়। আমাদের মতো সমাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্তরের অর্থ হলো শ্রমিক শ্রেণি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পাদনের সময়েই এমন ভাবে তা করে যাতে বিপ্লব সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়।

এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার উঠে আসে। যখন শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক শক্তি এমন অবস্থায় থাকে যেখানে তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করছে, সেই ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে যাবার মতো পরিস্থিতিতে তখনও নেই, অথচ আংশিক, সীমায়িত, এবং স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সুতরাং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পুঁজিবাদী বিকাশেরই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখনও সেই বিকাশের চরিত্র বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে হওয়া বিকাশ থেকে পৃথক হবে। অন্যভাবে বললে, কে নেতৃত্ব দিচ্ছে তা নিরপেক্ষভাবেই নির্ধারিত, একই রকম 'স্তরের' মধ্যে দিয়ে বিকাশ হবে, তা হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রভাব হলো এই: মানবজাতির মুক্তির জন্য নিশ্চিতভাবেই বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির কিছু মাত্রায় বিকাশ প্রয়োজন, যাতে শ্রমের নীরস একঘেঁয়েমি যথেষ্ট মাত্রায় কমানো যায় এবং সৃজনশীল কাজের জন্য মানুষ সময় পায়। অনুন্নত সমাজে যা জনগণের সৃজনশীল শক্তিকে উন্মুক্ত করতে পারে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের প্রকৃত মাত্রায় তার ঘাটতি থাকে। কিন্তু 'স্তরের তত্ত্ব' পৃথক কথা যেখানে মনে করা হয় যে এইরকম সমাজে শ্রমিক শ্রেণি ও তার মিত্ররা বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পরেও প্রথমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, সে যে পথেই হোক না কেন, তারপরে কোনো এক পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে। এই ধরনের সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ধনতন্ত্র থেকে পৃথক ভাবে হতে হবে, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে খর্ব করার বদলে সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে 'উৎপাদন বনাম শ্রেণি সংগ্রামের' যে বিতর্ক হয়েছিল তা এই সমস্যার প্রতিসরণ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক প্রতিফলন। আসল বিষয় হলো এমন ভাবে উৎপাদনের বিকাশ যা সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লবী সমাজে বুর্জোয়া বিকাশের ধারারই অনুকরণ, 'স্তরের তত্ত্ব'-কেই প্রতিষ্ঠা দেয়, মার্কসীয় যুক্তির বিরুদ্ধে যায়।

আমাদের মতো সমাজের প্রেক্ষাপটে মার্কসীয় যুক্তির বিকাশে অন্তত আরো দুটি অতিরিক্ত জটিলতার উল্লেখ করতে হবে। এটা যেমন নিঃসন্দেহেই ঠিক যে উৎপাদিকা শক্তির একটি ন্যূনতম মাত্রায় বিকাশ জনগণের সৃজনশীলতার জন্য প্রয়োজন, এই ন্যূনতম মাত্রা কী তা বস্তুগত ভাবে পরিমাপ করা যায় না। এই ন্যূনতম মাত্রা অর্জন করেই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে কম গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব, এই ধারণা আবার পিছনের দরজা দিয়ে 'স্তরের তত্ত্বের' সওয়াল। তাছাড়া, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাত্রার কোনো ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার বস্তুগত নির্ধারক না থাকায় এহেন বিকাশের লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিলে বুর্জোয়া সমাজের মতো 'ভোগবাদের' দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রের পথের অভিমুখে সচেতনভাবে পুঁজিবাদী জীবনধারার বিকল্প নিয়ে চর্চা থাকতেই হবে। যে বিকল্প ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে সুযোগ করে দেয়।

অন্যভাবে বললে সমাজতন্ত্র যেমন শুধু বর্ধিত হারে উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে বাধা অপসারণই নয়, তা কেবল উৎপাদিত পণ্যের আরো ভালো বন্টনও নয়। সমাজতন্ত্রকে যদি শুধু 'উৎপাদনতন্ত্র' থেকে পৃথক করতে হয় তাহলে তাকে শুধুমাত্র 'বন্টনতন্ত্র' থেকেও পৃথক করতে হবে। এর উপাদানের মধ্যে আরও কিছু থাকতে হবে। ধনতন্ত্রে আধিপত্যকারী যে ধাঁচের জীবনযাত্রার জয়গান করা হয় তার বিকল্প প্রথম থেকেই অনুসন্ধান করতে হবে। ধনতন্ত্রের সেই ধাঁচ হলো ক্রমাগত ভোগ্যপণ্যের প্রবাহ বাড়িয়ে যাওয়া যদিও তা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকেই বাদ রাখা।

'উৎপাদনতন্ত্র'-এর পরিণতিতে পরিবেশের অবক্ষয়, সম্পদের অপচয়ের কথা বোঝেন বা 'ভোগবাদের' ফলে নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বোঝেন এমন কয়েকজন সিদ্ধান্ত-প্রণেতা এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া জনগণের ওপরে চাপিয়ে দিতে পারেন না। সমাজতন্ত্র যদি জনগণের 'বিষয়ীর' ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে বিকল্প জীবনধারার অনুসন্ধানেও জনগণকে যুক্ত করতে হবে। জনগণের আলোচনার অংশ হতে হবে এই লক্ষ্যকেও।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো আমাদের মতো দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ শ্রমজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশকেই পুঁজি নিয়োজিত সক্রিয় শ্রমের অংশ করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ায় চরম শোষিত ক্ষুদ্র উৎপাদকরা হয় ক্রমবর্ধমান দুর্দশা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও তাদের চিরায়ত পেশাতেই কোনোক্রমে টিকে থাকে অথবা উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমের মজুত বাহিনীতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। সেখানে তারা শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে অস্থায়ী কাজ পায় এবং তথাকথিত 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক' হিসাবে পরিগণিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তারা চরম দুর্দশার শিকার হন। এর ফলে শ্রমের সক্রিয় অংশের মজুরিতেও তার প্রভাব পড়ে এবং তাদের জীবনমানের বৃদ্ধদশা এমনকি অবনতি ঘটতে থাকে। আমাদের মতো সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের আবশ্যিক সঙ্গীই হলো শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন মাত্রায় দুর্দশা, তাদের আর কোনো 'নতুন বিশ্বে' যাবার উপায়ও নেই (মেট্রোপলিটান দেশগুলির ক্ষেত্রে যা হয়েছিল)।

এর ফলে আমাদের মতো সমাজে পুঁজিবাদী পথের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি সমাবেশ ব্যাপকতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রলেতারিয়েত ছাড়াও দুর্দশাগ্রস্ত ও উচ্ছেদ হওয়া ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং শহর ও গ্রামের গরিবের অন্যান্য অংশকে সমবেত করা যায়। কিন্তু এ থেকে বোঝাও যায় এই বিপ্লবী সমাবেশের অনেকেই এসেছে এখনও ধ্বংস না হওয়া পুরনো সমাজ থেকে।

এর দুটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এক, পুঁজিবাদী বিকাশের কারণে পুরনো সমাজ ভাঙেনি, এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের রণনীতি শুরুতে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র উৎপাদনকে রক্ষা করবে, শ্রমিক-

কৃষক ঐক্য গঠনের অংশ হিসাবেই তা করবে। সমাজতন্ত্রে রূপান্তর ক্ষুদ্র সম্পত্তিকে চিরকালের জন্য বহাল রেখে সম্ভব নয়। তাই পরে জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণ সমবায় ও কালেকটিভের মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে এক জায়গায় জড়ো করতে হবে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির জন্য। এ যে সহজ কাজ নয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকেই তা স্পষ্ট।

দুই, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে স্বেচ্ছায় এমন সমবায় বা সমষ্টিকরণ সম্ভব হলো তাহলেও শ্রমিক শ্রেণির ক্ষুদ্র উৎপাদক মিত্ররা পুরনো সমাজের মতাদর্শ ও সংস্কৃতি বহন করবে, যেমন পিতৃতান্ত্রিকতা, জাতপাতের চেতনা, কুসংস্কার ইত্যাদি। এসবের বিরুদ্ধে সচেতন লড়াই প্রয়োজন হবে। যেহেতু আমাদের মতো সমাজে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা নিজেদের বন্ধনী ভেঙে প্রলেতারিয়েতের অংশ হিসাবে নতুন ধরনের কমিউনিটির অংশ হয়নি, পুরনো সমাজের সংস্কৃতি ও মতাদর্শ তারা বহন করবেই। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পুরনো মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে, বিরাট ঐক্য সাংস্কৃতিক-মতাদর্শগত বিপ্লব চালাতে হবে। এমন ভাবে যাতে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যের ভাঙন না ঘটে। এই দুই কাজই একসঙ্গে করা খুবই কঠিন।

আমাদের মতো সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের দুর্বলতা হলো পুঁজিবাদ ক্ষুদ্র সম্পত্তির ওপরে আঘাত হানার ফলে বিপুল অংশের জনগণ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন, তার ফলে পুঁজিবাদেরই সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হচ্ছে। এর ফলে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ইতিহাসের কর্মসূচিতে পরিণত হচ্ছে, পুঁজিবাদকে আঘাত করার শক্তি তৈরি হচ্ছে। সম্পত্তি সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং পুরনো সমাজের মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই ঐক্য রক্ষা করা বিপ্লবের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা। এমনকি পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার পরেও।

অতি পরিচিত কথা হলো বিপ্লব 'নৈশভোজ' নয়। শুধু শাসক শ্রেণির সশস্ত্র প্রতিরোধ বা শাসক শ্রেণির হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিপুল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণেই নয়, পশ্চাদপদ দেশে অন্তর্নিহিত জটিলতার কারণেও বিপ্লব 'নৈশভোজ' নয়। সেখানে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য যেমন সম্ভব, তেমনই ভঙ্গুর।

৫

এইসব জটিলতা সামলাতে, সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ শাসক শ্রেণির মোকাবিলায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্ৰহণ প্রয়োজন হয়, শুধু দায়বদ্ধ একদল বিপ্লবীর দৃঢ়তা ও উৎসাহে তা সম্ভব হয় না। অথবা, অন্যভাবে বললে দায়বদ্ধ বিপ্লবীদের দৃঢ়তা ও শক্তি সেই পর্যন্ত সফল হয় যখন জনগণের সক্রিয় অংশগ্ৰহণ ঘটেও শুরু করে। মার্কসীয় যুক্তি সম্পর্কে আমার সর্বশেষ বিষয়টি এখান থেকেই আসে।

লেনিন যখন শ্রমিকদের কাছে তত্ত্বকে নিয়ে আসার কথা বলেছিলেন তাঁর ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলো এই ভাবনা যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের 'বিষয়ীগত ভূমিকা'-কে সক্রিয় করতে হবে; যে বিষয়ীগত ভূমিকা ইতিহাসের ফাঁদ থেকে, মানবসমাজকে মুক্ত করবে। স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা এবং সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়ার বদলে অগ্রণী বিপ্লবীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেবার কথা তুলে লেনিনকে সমালোচনা করা হয়। বলা হয় এর ফলে 'বিকল্পবাদ'-এর তত্ত্ব তৈরি হয়, সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর একনায়কতন্ত্র তৈরি হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেনিনের অবস্থানকে দেখা সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণির কাছে তত্ত্বকে নিয়ে আসার অর্থ একইসঙ্গে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন করা। তত্ত্ব বলতে শুধু বুদ্ধ চিন্তা বোঝায় না, এমন নয় যে শ্রমিকশ্রেণিকে একবার তা দিলেই তারা সক্রিয় হয়ে যাবে। সমাজে যতক্ষণ বিভিন্ন চিন্তার রাজনৈতিক বিন্যাস থাকবে, তাদের

मध्ये ताद्विक प्रतिद्वन्द्विता नियमित घटना हिसाबे থাকবে, শ্রমিকশ্রেণিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়তেই হবে। শ্রমিক শ্রেণির 'বিষয়ীগত ভূমিকা' একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমায়িত থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্রের দিকে রূপান্তরের পথে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা ও তাকে আরো গভীর করতে হবে।

জ্ঞানতন্ত্রের দিক থেকে সমাজতন্ত্রের প্রাক-ধারণা গণতন্ত্রের মতোই। বলা হয় সরকারী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করতে জনগণ সক্ষম, কেবল 'বিশেষজ্ঞদের' ওপরে ছেড়ে দিয়ে নয়। তাহলেই জনগণ নিজেদের ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক হতে পারে। মার্কসীয় যুক্তি হলো প্রকৃত গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য পুঁজিবাদী সম্পর্কের অন্তর্নিহিত যুক্তিকে বাতিল করতে হবে। সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই তা সম্ভব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতির 'স্বতঃস্ফূর্ততা' রাজনীতিকে নির্ধারণ করে, সে-কারণে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের কাঠামো থাকা সত্ত্বেও রাজনীতি জনগণের হস্তক্ষেপের কার্যকরী হাতিয়ার হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি 'স্বতঃস্ফূর্ততা' দিয়ে পরিচালিত হয় না, জনগণ রাজনৈতিক ভাবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তার মধ্যে অর্থনৈতিক ভবিষ্যতও পড়ে। এর পূর্বশর্তই হলো এই হস্তক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে তারা সক্ষম হবে, পুঁজিবাদের 'স্বতঃস্ফূর্ততার' বদলে নতুন একদল 'বিশেষজ্ঞ' শ্রেণির আধিপত্য তৈরি হবে না।

ব্রেখট একবার সমাজতন্ত্রকে বলেছিলেন, 'মহান উৎপাদন'। তিনি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার বা বস্তুগত উৎপাদন বোঝাচ্ছিলেন না। বলেছিলেন সৃজনশীলতার বিস্ফোরণের কথা, জনগণের উৎপাদিকা শক্তির বিপুল প্রবাহের কথা। এই ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্রকে এক 'মহান আলোচনা' হিসাবেও দেখা, চিন্তার এক বিপুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হিসাবে দেখা, শোষণ ও বিচ্ছিন্নতামুক্ত মানবিক সমাজে সৃজনশীল চিন্তার বিস্ফোরণ হিসাবে উপলব্ধি করা।